

Önsöz / Foreword

GAZZE TRAJEDİSİ VE BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ:
BİR DİPLOMATIN GÖZÜNDEN İSRAİL-FİLİSTİN KRİZİ¹

The Gaza Tragedy and Western Hypocrisy:

The Israel-Palestine Crisis Through a Diplomat's Eyes²

Bülent KARADENİZ³

Gazze'de insanlık trajedisinin başlangıcından beri bir yorum yapmaktan imtina ediyordum. Bundan sorumlu olmayan ve büyük çoğunluğu demokrat zihniyette olan masum Yahudi arkadaşlarımı incitmekten çekiniyordum. Fakat durum o kadar kötüye evrildi ki herhangi bir insan için isyan etmemek artık mümkün değildir.

Kurbanlar arasında tam 1000 bebek var. Bu, her 15 dakikada bir bebeğin öldürülüyor demektir. Şimdi televizyon açıkladı: Gazze'de Anglikan Kilisesi'ne ait El Ahli Baptist Hastanesi'nin İsrail tarafından bombalanması sonucunda 471 ölüden bahsediliyor.

Bu acımasız ölüm ve kara matem tablosu insani suçların tablosudur. Hiçbir şey, hatta Hamas'ın alçakça aşırılıkla giriştiği ve İsraililerin haklı olarak terörizm olarak nitelendirdikleri korkunç saldırılar bile İsrail'in işlediği katliamları ve bütün bir halkı mahkûm etmeyi haklı kılmaz. Kuşkusuz Hamas'ın bu haince saldırıları en güçlü şekilde kınanmalıdır, ancak bu saldırılar insanlığa karşı suç boyutlarını kazanmamıştır. Doğru ölçüleri oturtmak ve terörist eylemlere orantılı mukabele etmek gerekir.

Keza savaş hukukunu geçerli kılmak ve bu hukuku kendi askerlerinin lehine geçersiz ("null and void") ilan etmemelidir. Kendi bakanlarının tanımına göre "avlayacakları hayvanlarla karşı karşıya oldukları" ilan edilen bu askerlerin elleri, "Seçilmiş Halkın"

çocukları oldukları gerekçesiyle zulüm ve kıyımlara girişmekte serbest bırakılmamalıdır.

Mevcut durumun dayanılmaz bir noktaya vardığı konusunda benimle hemfikirsinizdir sanırım.

Üstelik İsrail, elektrik, gıda ve su bağlantılarını kestiği Gazze'ye yönelik eylemlerini hava bombardımanlarına ilaveten kara operasyonlarıyla sürdüreceğini ilan ediyor. İsrail'in eylemleri bütün olarak ve görüş birliği içinde şimdiden ancak insanlığa karşı suç, hatta apaçık bir soykırım olarak tanımlanabilir. Bu saldırının karada devamının ne boyutlara varacağını düşünmek ise çok zor.

Batı dünyasına gelince, Batı, bir arenanın basamaklarında gladyatörleri daha fazla ölüm için kışkırtarak heyecanlarını sergileyen seyircileri oynuyor. AB'nin Gazze'yi kana boyayan İsrail'e sınırsız destek beyan etmesi çok utanç verici olmuştur. Bundan daha utanç verici olan ise ABD Başkanı'nın İsrail'e ABD'nin tam desteğini ifade etmesi ve Yahudi olmayan birisi için bile Siyonist olmamak mümkün değildir şeklindeki konuşması oldu. ABD'den İsrail'e durmaksızın silah ve mühimmat sevkiyatı için köprü kurulması ise adil vicdanları sızlattı. Fransa'nın ve Almanya'nın Filistinlilere destek amaçlı gösterileri yasaklamasını duymak da tam bir şaşkınlıkla karşılandı. Ya Avrupa ülkelerinde kariyerleri cezalandırılan

¹ İşbu yazı, 01 Ocak 2024 tarihinde vefat eden emekli diplomat Bülent Karadeniz'in 19 Ekim 2023 tarihinde kaleme aldığı son akademik çalışmasıdır. Dergimiz hem yazarın anısını yaşatmak hem de Türk diplomasi tarihine ve düşünce hayatına önemli katkılarda bulunmuş bir aydının perspektifini gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu değerli çalışmayı yayımlamayı uygun görmüştür.

² This article is the final academic work written on October 19, 2023, by retired diplomat Bülent Karadeniz, who passed away on January 1, 2024. Our journal has deemed it appropriate to publish this valuable work both to honor the author's memory and to transmit to future generations the perspective of an intellectual who made significant contributions to Turkish diplomatic history and intellectual life. English translation provided by Assoc. Prof. Dr. Zeynep Banu Dalaman.

³ Retired Diplomat, Istanbul – Türkiye.

futbolculara ve bir kitap fuarından dışlanan Filistinli yazarlara ne demeli?

Bir soykırımı ve etnik temizliği kışkırtan ve alkış tutan Batı, bundan böyle İnsan Hakları Savunucusu ruhsatını ve vasfını kaybetmiştir. Bundan sonra İnsan Hakları konusu Batı için bir baskı aracı olmaktan çıkmıştır. Bu hakları ağızlarına aldıklarında ancak alay konusu olabilirler.

Gazze'nin kuzeyinde soykırımın sürdürülmesini önlemek için Dünyanın İnsan Hakları Şampiyonları, halkın alelacele ve süratle Gazze bandının güneyine göç etmesini öneriyorlar. Bunun adını koyalım: Bombaların saldıdığı korkunun şekillendirdiği bir gönüllü irade sayesinde gerçekleştirilecek etnik bir temizleme öneriyorlar.

Medeni dünya halkları empati duygularına neden kilit vurdu? Yoksa bu tür duyguları sadece Yahudi-Hristiyan (judéo-chrétien) toplumun kendi sınırları içinde tutmak için mi bir format yediler?

Soğuk bir şekilde bütün Filistin halkının Gazze'den boşaltılmasını önerenlerin - yani tehlikedeki bir halkı kurtarma görünümü altında etnik bir temizliği önerenlerin - paralı askeri olmak İsrail'in büyüklüğüne yaraşır mı diye kendime sormadan edemiyorum.

Güvenlik Konseyini ele alacak olursak, Gazze'deki çatışmanın bütün bölgeye yayılma konusunda çok ciddi bir risk taşımaya rağmen Konsey kapkaranlık bir sessizliğe bürünmüş görünmektedir.

Türkiye'ye gelince, İsrail'in bütün uluslararası hukuk normlarını ve insanı insan yapan bütün erdemleri çiğneyen, gayrihukuki kaba güce dayanan alçaklık ve vahşet boyutlarındaki saldırılarını, özellikle hastane bombalamasını kınarken, uluslararası topluma bu kan tablosunu durdurma çağrısında bulunuyor. Bu krizin barışa dönüşümü için ümidini dile getiriyor, İslam ülkelerini öz güvenle hareket ederek İsrail lehine yerleşmiş hegemonik söylevi kırmaya davet ediyor. İki devletli bir çerçevede toprak devamlılığı olan, 1967 sınırlarına sahip, başkenti Kudüs olan bir

Filistin'in kurulmasını öngören iki devletli çözümü tesis etmek amacıyla Müslüman ülkelerin cesaretle eyleme geçmesini savunuyor. Müslüman ülkelerinin İsrail'e karşı zorlayıcı politikalar izlemesi gerektiğini, bundan sonra barışı ertelemesinin bir maliyeti olacağını İsrail'in bilmesi gerektiğini belirtiyor. Müslüman ülkelerin Filistin Halkının güvenliğini ve refahını teminat altına almalarını ifadeyle, bir garantör ülkeler mekanizmasının kurulmasını öneriyor. Buna göre Filistin halkı adına, bölge ülkelerinden oluşan bir barış garantörleri grubunun oluşturulmasını, İsrail'in de kendi adına barış garantörü olabilecek ülkeleri seçmesini teklif ediyor.

Türkiye, başta hastane bombalanması olmak üzere, Filistin halkının acılarını paylaşmak amacıyla 3 günlük yas ilan etti.

Yahudilerin yarısından fazlasının hümanist ve demokrat zihniyete sahip bireyler olduklarını biliyorum. Buna karşılık "Seçilmiş Halk" ideolojisiyle hareket eden yayılcı Siyonist aşırılıkçıların gücü karşısında Demokrat Yahudilerin ağırlığının buldozer altında kalmış gibi ezildiğini de görüyorum.

Filistin haritalarının kronolojik sıralamasına bakılırsa, sıkça iktidarda olmalarına rağmen demokrat Yahudilerin eylemlerinin etkisiz kaldığını anlayacaksınız. 1947 tarihli Filistin haritası ile 2023 haritası mukayese edilecek olursa, sonunda Batı Şeria'da neredeyse bir Filistin ülkesinin kalmadığı, halihazırda sadece Gazze bandının Filistin ülkesi olarak kaldığı görülecektir. Bu mukayese demokratların ağırlığının yayılcı Siyonist aşırılıkçı bir damar tarafından yok edildiğini açıkça göstermektedir.

Bu yayılcı aşırılıkçı Siyonist damar başlangıçta İsrail Devletinin çimentosuna da akmış görünmektedir. Her şeye rağmen Demokrat Yahudilerin sonunda bu damarı siyaset dünyasında, hatta İsrail devletinin çimentosunda önemsiz kılacağına inanıyorum.

Demokrat Yahudilerin bundan sonra bu yayılcılık senaryosunda, demokratlara hiçbir

şekilde uygun düşmeyen figüran rolü oynamaya asla katlanmayacaklarına da inanıyorum. Sonunda artık demokrat Yahudilerin önüne çıkan halkları katletmeyi öngören Siyonist yayılcılığı ve Siyonist aşırılıkçıları durdurmaya yönelik etkili yolları bulmaları gerekmektedir. Üstelik bu yayılcılığın nerede duracağı bilinmiyor. O halde demokrat Yahudilerin artık eylemlerine etki kazandırmanın yollarını bulmalarının zamanı gelmiştir.

Sözüm ona "Seçilmiş Halkın", sözüm ona "vadedilmiş topraklarının" sınırlarının nerede durduğunu bilmiyorum. Galiba Toros Dağları, belki de daha kuzeyi sınır oluşturuyor gibi görünüyor. Bu takdirde aile kökenimin şehri Kilis'i ve doğum yerim Gaziantep'i de kapsıyor. Tevrat tarafından sözüm ona vazolunan bu yayılma başarılı olursa, Kilis ve Gaziantep halkı "Seçkin Halkın" mücahitleri ve zulümleri karşısında insan olarak değil, ancak hayvan değerinde muamele

görebilecekler. Aman Allah'ım! Düşünmek bile istemiyorum.

Bütün bu kabuslara ve trajedilere son vermenin yolu, demokrat Yahudilerin yayılcı Siyonist aşırılıkçıların karşısında sadece siyasal hayatta kalıcı etkisi olan politikalar oluşturmakla kalmayıp, İsrail devletinin çimentosundaki bu aşırılıkçı ve yayılcı damarı gözden geçirmelerinden geçmektedir. Aksi takdirde insanlık suçu işleyen yayılcı Siyonistlerin 1945'ten beri başarıyla yürüttükleri senaryoda figüran olarak tarihe geçeceklerdir.

Başka milletler üzerinde üstünlük hakimiyeti sağlayan iki budala inançtan - yani "Seçilmiş Millet" inancından ve kendi medeniyetlerini Yahudi-Hristiyan (judéo-chrétien) kültürüne indirgemekten - vazgeçen uluslardan oluşan bir dünyayı ömrüm sonlanmadan görebilmeyi hayal ediyorum.

THE GAZA TRAGEDY AND WESTERN HYPOCRISY: THE ISRAEL-PALESTINE CRISIS THROUGH A DIPLOMAT'S EYES

I had been refraining from commenting since the beginning of the humanitarian tragedy in Gaza. I was hesitant to hurt my innocent Jewish friends who were not responsible for this and who are largely democratic-minded. However, the situation has evolved so badly that it is no longer possible for any human being to remain silent.

Among the victims are 1,000 babies. This means a baby is being killed every 15 minutes. Television has just announced: 471 deaths are reported from Israel's bombing of the Anglican Church's Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza.

This cruel tableau of death and mourning is a tableau of crimes against humanity. Nothing, not even Hamas's despicable and extreme attacks that Israelis rightfully characterize as terrorism, can justify Israel's massacres and the condemnation of an entire people. While Hamas's treacherous attacks must be condemned in the strongest terms, these attacks have not reached the level of crimes against humanity. It is necessary to establish proper measures and respond proportionally to terrorist acts.

Likewise, the laws of war must be upheld and not declared null and void in favor of their own soldiers. These soldiers, who according to their own ministers' definition are facing "animals to be hunted," should not be given free rein to engage in oppression and massacre on the grounds that they are children of the "Chosen People."

I believe you would agree with me that the current situation has reached an unbearable point.

Moreover, Israel announces that it will continue its actions against Gaza, where it has cut off electricity, food, and water connections, with ground operations in addition to air bombardments. Israel's actions can already be defined, unanimously and in their entirety, as crimes against humanity, even outright genocide. It is difficult to imagine the extent to which this attack will escalate on the ground.

As for the Western world, the West is playing the role of spectators in an arena who display their excitement by inciting gladiators to more death. The EU's declaration of unlimited support for Israel, which has bathed Gaza in blood, has been deeply shameful. Even more shameful was the U.S. President's expression of full U.S. support for Israel and his statement that it's impossible not to be a Zionist even for non-Jews. The establishment of a bridge for continuous weapons and ammunition shipments from the U.S. to Israel has wounded consciences of justice. The news of France and Germany banning pro-Palestinian demonstrations was met with complete astonishment. And what about the footballers whose careers were penalized in European countries and Palestinian writers who were excluded from a book fair?

The West, which instigates and applauds genocide and ethnic cleansing, has henceforth lost its license and qualification as a Human Rights Defender. From now on, Human Rights can no longer serve as a pressure tool for the West. When they mention these rights, they can only be objects of mockery.

To prevent the continuation of genocide in northern Gaza, the World's Human Rights Champions suggest that people hastily and rapidly migrate to the southern Gaza strip. Let's call this what it is: They are proposing ethnic cleansing to be carried out through a voluntary will shaped by the fear of bombs.

Why have the civilized world's peoples locked away their feelings of empathy? Or did they format themselves to contain such feelings only within the boundaries of Judeo-Christian society?

I cannot help but ask myself whether it befits Israel's greatness to be the mercenary of those who coldly propose the evacuation of all Palestinian people from Gaza - that is, those who propose ethnic cleansing under the guise of saving people in danger.

Regarding the Security Council, despite the conflict in Gaza posing a very serious risk of spreading throughout the entire region, the

Council appears to be shrouded in pitch-dark silence.

As for Turkey, while condemning Israel's attacks that violate all international legal norms and all virtues that make humans human, based on illegal brute force reaching the dimensions of vile and brutality, especially the hospital bombing, it calls on the international community to stop this tableau of blood. It expresses hope for this crisis to transform into peace, inviting Islamic countries to act with self-confidence and break the hegemonic discourse established in favor of Israel. It advocates for Muslim countries to take courageous action to establish a two-state solution that envisions the establishment of a Palestine with territorial continuity, 1967 borders, and Jerusalem as its capital within a two-state framework. It indicates that Muslim countries should pursue coercive policies against Israel, stating that Israel needs to know there will be a cost to postponing peace from now on. It proposes establishing a guarantor countries mechanism, expressing those Muslim countries should secure the safety and welfare of the Palestinian People. Accordingly, it suggests forming a group of peace guarantors from regional countries on behalf of the Palestinian people and proposes that Israel choose countries that could be peace guarantors on its behalf.

Turkey declared three days of mourning to share the pain of the Palestinian people, particularly regarding the hospital bombing.

I know that more than half of Jews are individuals with humanist and democratic mindsets. However, I also see that the weight of Democratic Jews has been crushed like under a bulldozer in the face of expansionist Zionist extremists who act with the ideology of the "Chosen People."

If you look at the chronological sequence of Palestinian maps, you will understand that the actions of democratic Jews have remained ineffective despite frequently being in power. If you compare the 1947 Palestine map with the 2023 map, you will see that ultimately almost no Palestinian country remains in the West Bank, with only the Gaza strip remaining as Palestinian territory. This comparison clearly shows that the

weight of democrats has been eliminated by an expansionist Zionist extremist vein.

This expansionist extremist Zionist vein appears to have initially flowed into the cement of the State of Israel as well. Nevertheless, I believe that Democratic Jews will eventually render this vein insignificant in the political world, even in the cement of the Israeli state.

I also believe that Democratic Jews will never again tolerate playing a figurant role in this expansionism scenario, which in no way suits democrats. Finally, democratic Jews must find effective ways to stop Zionist expansionism and Zionist extremists who envision massacring peoples who stand in their way. Moreover, it's unknown where this expansionism will stop. Therefore, it's time for democratic Jews to find ways to make their actions impactful.

I don't know where the borders of the so-called "Chosen People's" so-called "promised lands" end. It seems the Taurus Mountains, or perhaps even further north, form the border. In this case, it includes my family's hometown of Kilis and my birthplace Gaziantep. If this expansion supposedly ordained by the Torah succeeds, the people of Kilis and Gaziantep will be treated not as humans but only as animals in the face of the "Chosen People's" militants and oppression. Oh God! I don't even want to think about it.

The way to end all these nightmares and tragedies is for democratic Jews to not only create policies with lasting impact in political life against expansionist Zionist extremists but also to review this extremist and expansionist vein in the cement of the Israeli state. Otherwise, they will go down in history as figurants in the scenario that expansionist Zionists who commit crimes against humanity have been successfully executing since 1945.

I dream of seeing a world composed of nations that have abandoned two foolish beliefs that establish superiority over other nations - namely, the belief in being the "Chosen People" and reducing their civilizations to Judeo-Christian culture - before my life ends.